

МƏЛИМЛЕМЕ - КИТАПХАНА МƏКЕМЕЛЕРИНДЕ ЭЛЕКТРОН РЕСУРСЛАРДЫ ХУҚЫҚЫЙ ҚОРҒАҰДЫҢ АКТУАЛ МƏСЕЛЕЛЕРИ

Айтымova Дилбар Аймуратовна

Ўзбекистан мэмлекетлик көркем өнер хэм мәденият институты

Нөкис филиалы “Китапхана искерлиги”

кафедрасы аға оқытыўшысы

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10316821>

ARTICLE INFO

Received: 02nd December 2023

Accepted: 08nd December 2023

Online: 09th December 2023

KEY WORDS

Китапхана, автор, хуқық, электрон, ресурс, нуска, шəртнама, нызам, интеллектуал, əдебият, дəретпе, мультимедиа.

ABSTRACT

Электрон ресурсларды қалипестириўши мәлимлеме - китапхана мәкемелери хэм басқа шөлкемлер дəретпелердиң авторлық хуқықларын қорғаў хам олардан пайдаланыў хуқықына қаншелли ийе екенликлери, қымбатлы электрон фондларға ийе болған мәлимлеме-китапхана мәкемелери жуўапкершилиги, олардын усыған байланыслы нызамларға әмел етиў мәселелери ҳаққында сөз жүритилген.

Авторлық хуқықының тийкарғы мақсети инсанның интеллектуал искерлигин қорғаў хэм хўрмет етиў болып есапланады. Электрон ресурсларды хуқықый қорғаў тек ғана жазылыў ямаса жəхэн мағлыўматлар базаларынан пайдаланыўға мүмкиншилик жаратыўда ғана емес, ал, локал хэм корпоратив тармақта өз электрон китапханаларын қалипестириўде де зəрүрли болып есапланады. Бул хуқықтың тийкарғы мақсети – инсанның интеллектуал искерлигин қорғаў хэм қоллап-қуўатлаўдан ибарат. Автордың хуқықларын қорғаў юридикалық система болып, ол материаллық хуқықый системаның бир бөлеги деп көрсетиледи. Авторлық хуқықы дəретпелерге өзиниң улыўма қатаң талапларын қояды, мысалы, автор өз жумысының руўхый хуқықына ийе, ҳеш ким автордың рухсатысыз оны өзгертиўи ямаса автордың фамилиясын көрсетпестен пайдаланыў хуқықына ийе емес.

Ўзбекистан Республикасында авторлық хуқықы “Авторлық хуқықлары хэм түрлес хуқықлар ҳаққындағы” (2006) нызам менен белгиленген. Əдебиятлардан китапханаларда пайдаланыўда авторлық хуқықын қорғаўда усы нызамның бир қатар статьяларынан пайдаланыўымыз мүмкин.

Китапхана мәлимлеме ресурсларынан пайдаланыў жеделлиги ең көп ушырасатуғын кубылыслардың бири болғанлығы ушын китапхана хызметкерлери қандай да айрықша шəртлерин есапқа алып, мәлимлеме ресурсларынан пайдаланыў шеклеўлери хэм де имканиятлары шеңберинде үйрениўимиз зəрүр. Мысалы ушын, автор өз шығармасының электрон формасынан тек ғана бул китапхана шеңберинде (компьютер оқыў залында) және оның оқыўшылар ушын нуска алып пайдаланыўға рухсат бериўи мүмкин. Ол электрон версиясын, сатыўда пайызлы үстемелерин талап етиўи ямаса ҳеш қандай шеклеўлерсиз китапхана ресурсларынан пайдаланыўда толық

еркинлик бериўи мүмкин. Авторлық шәртнамасында шығармадан пайдаланыў хуқықы қанша мүддетке өткерилиўи ҳаққындағы шәрт белгиленбеген жағдайда, шәртнама дүзилген сәненден баслап, 5 жыл өткеннен кейин, егер пайдаланыўшы шәртнаманы бийкар еткенге шекем кеминде алты ай алдын бул ҳаққында жазба түрде ескертилген болса, шәртнама автор тәрәпинен бийкар етилиўи мүмкин.

Электрон ресурсларды жаратыў хәм пайдаланыўда авторлық хуқықын қорғаў бойынша әҳмийетли тәрәплерин көрсетиўи мүмкин. Дәстүрий хәм электрон көринисте усыныс етилгенде авторлық хуқықы объектлери сыпатында әдебий дәрәтпелер (көркем әдебиятқа байланыслы: көркем, илимий, оқыў, публицистикалық хәм басқа дәрәтпелер), драма хәм сценарий дәрәтпелери, текстли ямаса текстсиз музыка дәрәтпелери, музыкалы драма дәрәтпелери, хореография дәрәтпелери, аудиовизуал дәрәтпелер, реңли суўрет, мүсиншилик, графика, дизайн дәрәтпелери хәм суўретлеў көркем өнериниң басқа түрлери, сахна безеўи, көркем өнери шығармалары, фотография дәрәтпелери, геологиялық карталар хәм басқа (топография хәм басқа пәнлерге тийисли сызылмалар, эскизлер) дәрәтпелер есапланады.

Дәрәтпениң түп нусқасында автор ретинде көрсетилген шахс егер басқаша жағдай тастыйықланбаған болса, дәрәтпе авторы есапланады. Электрон толық текстли мағлыўматлар базасын хәм мультимедиалы мағлыўматлар базасын жаратыўда кимниң дәрәтпелеринен, қайсы дәрежеде (толықлығынша ямаса бөлек, текстли ямаса мультимедиалы формада) пайдаланғанын есапқа алыў керек. Автор шығармадан хәр қандай формада хәм хәр қандай усылда пайдаланыў толық хуқықына йие. Автор китапханаға өз дәрәтпелерин санлы көринисте өткерий, мағлыўматлар базасында сақлаў, интернет арқалы тарқатыў ушын рухсат бериўи ямаса рухсат бермеўи мүмкин. Автор өз шығармасынан электрон көринисте пайдаланғанылығы ушын сыйлық алыў хуқықына да йие. Бул хуқық автор хәм китапхана ортасында арнаўлы шәртнама дүзиўи менен белгиленеди.

Автор разылығысыз хәм төлеўсиз қандай жағдайларда олардың дәрәтпелерин электрон китапханаға киргизий мүмкин? Қайтыс болғанына 50 жыл болған авторлардың дәрәтпелеринен китапхана тосықларсыз пайдаланыўи хәм китапханада сақланатуғын әйемги қолжазбалардан хеш бир қосымша рухсатларсыз санлы көринисте келтирилиўи мүмкин. Соның менен бирге, дәрамаат алыўды гөзлемеген ҳалда автордың ямаса басқа хуқық ийесиниң разылығысыз хәм тийисли төлемин төлемеген ҳалда, лекин шығармасынан пайдаланылып атырған автордың фамилиясы, исми, әкесиниң аты хәм әлбетте, дәрәтпе алынған деректи көрсеткен жағдайда китапханалар хәм архивлер тәрәпинен дәрәтпениң жоғалған ямаса жарамсыз болып қалған нусқаларын қайта тиклеў, алмастырыў соның менен бирге, өз фондларынан бул дәрәтпелерди қандайда себеп бенен жоғалтқан басқа китапханалар хәм архивлерге шығармалардың нусқаларын бериў ушын баспадан шығарылған шығарманы, китапханалар хәм архивлер тәрәпинен пуқаралардың оқыў хәм изертлеў мақсетлериндеги сораўлары бойынша, соның менен бирге, тәлим мәкемелери тәрәпинен аудитория шынығыўлары ушын жыйынларда, газеталар хәм басқа дәўирли баспаларда баспадан шығарылған айырым мақалалар хәм киши көлемли

дөретпелерди, баспадан шығарылған жазба дөретпелерден (сүүретли ямаса сүүретсиз) қысқа бөлеклерин бир нускада нуска алыўға рухсат бериледи.

Дүньяның жетекши китапханаларының хужжетлерди нускалаў бойынша авторлық хуқықлары тәжирийбесин үйренгенимизде, төмендеги хуқықый шеклеўлерди көриўимиз мүмкин. Хуқық нормалары тийкарында ҳәр бир китапхана пайдаланыўшыларын өз фондларында сақланып атырған хужжетлер авторлық хуқықы, интеллектуаллық мүлк қорғаўы астында екенлиги ямаса басқа нызамшылық хужжетлер тийкарында қорғалыўы түсиндирилиўи керек. Бул мақсетлер әдетте қолланбалар, авторлық хуқықы туўрысындағы көрсетпелер хәм пайдаланыў ҳаққында хабарландырыўлар арқалы тарқатылады. Авторлық хуқықы автор қайтыс болғаннан кейин жетпис жылға шекем әмел етеди. Британия китапханасында бундай авторлардың дөретпелеринен нуска алыў ушын шығарманың хуқықый ийелеринен рухсат алыныўы ямаса нуска алыў ушын төлемин төлеўи керек. Лекин бул тәртип коммерциялық болмаған мақсетте пайдаланыўшылар ушын қолланылмайды.

Муғдарлық шеклеўлер ҳаққында айтатуғын болсақ китапханалар фондындағы материалларды нускалаў хәм көбейтиўде тек жеке хәм коммерциялық болмаған мақсетлерде пайдаланыў ушын рухсат етиледи, басқа ҳеш қандай мақсетлерде пайдаланыў мүмкин емес. Шама менен сондай мазмундағы текст китапханалардың нускалаў бөлими қағыйдаларына киритилген. Британия китапханасы өз пайдаланыўшыларының нускалаўдағы мақсети: илимий изертлеў ямаса ғәрезсиз тәлим алыў мақсетинде екени хәм ҳеш қандай коммерциялық мақсетлерге емес екенлигин арза-бланк толтырған ўақытта ескертеди. Британия китапханалары хәм Франция Миллий китапханасы сайтларында муғдарлық белгилерине гөре шегаралаўлар көрсетилген. Францияда китапларға салыстырғанда төмендеги қағыйдалар қолланылады. Бунда китаплардың улыўма көлеминиң 10% нускалаў мүмкин, газета-журналлардан болса, 30% нускалаў мүмкин. Британия китапханасында китаплардан 5% ге шекем ямаса бир бөлимин, бир мақаланы пүтинлигинше ямаса егер мақала үлкен болса, журнал, газетаның 5% ге шекем нуска алыўға рухсат бередиди.

Өзбекстанда бүгинги күнде мәлимлеме китапханашылық жумыс процесслерин автоматластырыў хәм электрон китапханалар жаратыў менен байланыслы болған мәлимлеме орталығы тез пәт пенен раўажланып бармақта. Мәлимлеме технологияларының кең қолланылыўы электрон көринистеги мәлимлемениң кең тарқатылыўы, оннан нуска көшириўдин жеңиллиги, әпиўайылығы хәм хәммениң бул имканиятлардан пайдалана алыўы, тек ғана инсанияттың интеллектуаллық мийнетиниң жемиси болған дөретпелер жаратылыўына, бәлки санлы көринистеги интеллектуаллық мүлк объектлериниң пайдаланыўшылар хәм мүлк ийелери ортасындағы келиспеўшиликлердин келип шығыўына да себепши болмақта. Көплеген университетлер, мәлимлеме-китапхана мәкемелери өзиниң электрон ресурсларын электрон каталог, толық текст көринистеги мағлыўматлар базасы, мультимедиа көринисинде қәлиплестирип атыр. Журнал мақалалары, китаплар, басқа түрдеги шығармаларды киргизип атырғанда, көбинесе, авторлық хуқықлары менен байланыслы сораўлар туўылады. Өз шығармасының электрон форматта интернет ямаса локаль тармақ арқалы ашық пайдаланылыўына ямаса сатылыўына автор разы

бола ма? Оқытыўшы өз лекцияларын билимлендириў мәкемелериниң электрон китапханасына усыныўды қәлей ме? Мағлыўмат базаларымызға шет ел авторларының ямаса баспаларының разылығысыз электрон сабақлықлар, мақалалар хәм басқа да ресурсларды киритиў дурыс деп есаплаў мүмкин бе? Усы машқала бүгинги күнде, текғана, электрон ресурсларды қәлиплестириў жумысларын енди баслап атырған мәмлекетлерде актуал мәселе болып есапланады. Соны да атап өтиў керек, шет ел баспасөз хәм мәлимлеме қуралларында раўажланған мәмлекетлердеги авторлық хуқықын қорғаўы мәселелери менен байланыслы суд процесслери ҳаққындағы мақалалар тез-тез көзге шалынып атыр. Көплеген авторлар глобал мәлимлеме мәканында өзлериниң хуқықлары бойынша пикирлерин билдирмекте.

Шығармаларды электрон усыныўдың хәр қыйлы түрлери, мәлимлемени тарқатыўда интернет хәм телекоммуникация қуралларының үлкен имканиятлары өз гезегинде дәретпе жаратыўшылар ушын авторлық хуқықын қорғаў машқалаларын жүзеге келтирди. Усы мүнәсибет пенен электрон ресурсларын қәлиплестириўши мәлимлеме - китапхана мәкемелери хәм басқа шөлкемлер усы ресурслардың авторлық хуқықлары қорғалғанлығын, олардан пайдаланыў хуқықына қаншелли ийе екенликлери, республикамызда усы мәселеге қаратылған хүкимет қарарлары хәм нызамлардың бар екенлигине итибар қаратыўлары зәрүр. Бунда үлкен жуўапкершилик қымбатлы электрон фондларға ийе болған хәм жаңадан жаратып атырған мәлимлеме-китапхана мәкемелери жуўапкершилигине түседи. Баспалардың хуқықый ийелери хәм авторлар менен дүзилетуғын шәртнамалардың нызамшылық тийкарында дүзилетуғын шәртнамалар формасы ислеп шығылған болып, бул келешекте авторлық хуқықларын бузбаған ҳалда юридикалық хүжжетлерди қәлиплестириўге тийкар етип алынады. Шәртнамалар универсал характерге ийе болса да, бунда мәлимлеме китапхана мәкемелери менен авторлар ортасында дүзилетуғын келисимлер толық көрсетилген. Авторлар тәрәпинен Өзбекстан Республикасы нызамшылығы хәм халықаралық тәжирийбелер тийкарында қәлиплестирилген шәртнамалардың стандарт формалары берилген. Шәртнамада автор талаплары, анық жағдайлар тийкарында өзгертилиўи, толтырылыўы мүмкин.

References:

1. Муаллифлик ва турдош хуқуқлар тўғрисида: Ўзбекистон Республикасининг Қонуни: ЎРҚ - 42. 2006-й. 20-июль // Халқ сўзи. – 2006-й, 21-июль.
2. Рахматуллаев М.А., Ганиева Б.И. Жаҳон ахборот ресурслари: дарслик. – Т.: Алоқачи, 2019. – 188 б.
3. Рахматуллаев М.А. Проблемы и решения организации открытого доступа к информационным ресурсам: Сборник.– Т.: Изд. Национальной библиотеки Узбекистана, 2011. – С.7-14.
4. Aytimova, D. Bibliografiyani oqitıwda innovaciyalıq sabaqtıń áhmiyeti. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 150–152. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/22044>

5. Aytimova, D. The significance of an innovative lesson in teaching bibliography. Eurasian Journal of Academic Research. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10020566>
6. Aytimova, D. From the history of the formation and development of the first libraries in Karakalpakstan. Scientific Journal of the Fergana State University, 28(5), https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol28_iss5/a49-53
7. Aytimova, D. Кутубхона ахборот муассасалари фаолиятини ривожлантиришда кутубхоначи кадрларнинг роли. <https://hemis.uzdsmi-nf.uz/science/publication-scientific-edit?id=339>
8. Aytimova Dilbar Aymuratovna, "Effective Use of Pedagogical Technologies in Teaching Library Studies." Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education 2.5 (2023): 40-43.
9. Saparbaeva G. (2023). Ommaviy tomosha muassalari faoliyati tahlili. Academic Integrity and Lifelong Learning (France), 2, 15-21. Retrieved from <https://www.openconference.us/index.php/academic/article/view/1039>
10. Saparbaeva, G. . (2023). Madaniy dam olishni tashkil etishning asosiy omillari. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(10), 68-71. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/22187>
11. Sharipova, D. Kitابخana – malimleme xizmetin korsetiwidin ayirim tendenciylari ham wazirlari. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(10), 83-87. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/22334>
12. Худайбергенова, М. . (2023). Китаابخана- малимleme тарафин баскарун усилларин жетилистрирун. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 153-155. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/22045>
13. Sharipova Dilbarxan. "Issues of Improving the Methodology of Teaching Library Studies." Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education 2.4 (2023): 260-265.